

Diseño de productos de apoyo para personas con capacidades reducidas

Bianchi, Julio; Imoberdorff, Lara; Maya, Gimena; Sirro, Ayelén; Taleb, Lucía;
Yeroncich, Juan.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral.

Resumen

Los productos de uso cotidiano suelen presuponer en su diseño plena motricidad y bimanualidad del usuario. En Personas con Diversidad Funcional esta condición genera cuatro efectos: desafío, exclusión implícita, impedimento funcional y frustración, al aumentar el esfuerzo, limitar la participación y afectar su autonomía. Esta situación impulsa una readaptación de hábitos y la creación de soluciones paliativas *ad hoc*, mediante productos de apoyo o adaptaciones que suplen funciones perdidas.

El presente trabajo se desarrolla en el marco de un Proyecto de Extensión de Interés Social "Aportes del diseño industrial para la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades reducidas" de la Universidad Nacional del Litoral (en adelante, UNL), dentro del programa Equidad en Salud. Su objetivo es contribuir a la funcionalidad motriz y desempeño de las PDF a través del diseño de productos de apoyo ergonómicos e inclusivos.

Desde un enfoque cualitativo e interdisciplinario entre diseño y salud, se aplicó la metodología de Diseño Centrado en las Personas, con entrevistas a terapeutas ocupacionales de los hospitales Vera Candiotti (Santa Fe) y Pascual Palma (Paraná), análisis cualitativo y traducción de hallazgos a requisitos de diseño. Se desarrollaron 36 conceptos, de los cuales se seleccionaron tres empuñaduras adaptadas para utensilios de alimentación, impresas en 3D y actualmente en proceso de validación ergonómica. Los resultados preliminares muestran mejoras en agarre, estabilidad y comodidad, proponiendo un modelo replicable de articulación entre academia y sistema de salud, donde el diseño actúa como herramienta de inclusión y bienestar.

Palabras clave: DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS, PRODUCTOS DE APOYO, SALUD.

Resumo

Os produtos de uso cotidiano costumam pressupor em seu design plena motricidade e bimanualidade do usuário. Em Personas con Diversidad Funcional essa condição gera quatro efeitos: desafio, exclusão implícita, impedimento funcional e frustração, ao aumentar o esforço, limitar a participação e afetar sua autonomia. Essa situação impulsiona uma readaptação de hábitos e a criação de soluções paliativas ad hoc, por meio de produtos de apoio ou adaptações que suprem funções perdidas.

O presente trabalho se desenvolve no marco de um Projeto de Extensão de Interesse Social "Aportes do design industrial para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com capacidades reduzidas" da Universidade Nacional do Litoral, dentro do programa Equidade em Saúde. Seu objetivo é contribuir para a funcionalidade motora e o desempenho das PDF por meio do design de produtos de apoio ergonômicos e inclusivos.

A partir de uma abordagem qualitativa e interdisciplinar entre design e saúde, aplicou-se a metodologia de Design Centrado nas Pessoas, com entrevistas a terapeutas ocupacionais dos hospitais Vera Candiotti (Santa Fe) e Pascual Palma (Paraná), análise qualitativa e tradução de achados em requisitos de design. Desenvolveram-se 36 conceitos, dos quais foram selecionadas três pegas adaptadas para utensílios de alimentação, impressas em 3D e atualmente em processo de validação ergonômica. Os resultados preliminares mostram melhorias na pega, estabilidade e conforto, propondo um modelo replicável de articulação entre academia e sistema de saúde, onde o design atua como ferramenta de inclusão e bem-estar.

Palavras-chave: DESIGN CENTRADO NAS PESSOAS, PRODUTOS DE APOIO, SAÚDE.

Introducción

Diseño de Productos de Apoyo para la alimentación de Personas con Diversidad Funcional

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9999:2023, se entiende por Producto de Apoyo (PA) a todo dispositivo, equipo, instrumento o software, especialmente fabricado o disponible comercialmente, que una persona con discapacidad utiliza para optimizar su funcionamiento, facilitar la participación, apoyar o sustituir funciones corporales y actividades, o prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.

En la vida cotidiana, la mayoría de los objetos de uso común se diseñan presumiendo plena motricidad y bimanualidad del usuario. Esta lógica, basada en una "normalidad" funcional, excluye implícitamente a las Personas con Diversidad Funcional (PDF) motriz, que enfrentan dificultades significativas para realizar de manera autónoma actividades básicas de la vida diaria, en particular la alimentación. Estas limitaciones impactan tanto en su capacidad física como en su bienestar emocional, autoestima y participación social.

En el Hospital de Rehabilitación Integral Dr. Carlos Vera Candiotti (Santa Fe) y el Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma (Paraná), se constató mediante entrevistas a profesionales de la salud, PDF y allegados que muchas personas dependen de terceros para alimentarse o utilizan PA con desajustes de diseño. En hospitales y hogares se identificó una oferta fragmentada de soluciones: por un lado, dispositivos improvisados, adaptados por las propias PDF o personas cercanas, sin consideraciones ergonómicas y potencialmente riesgosos; por otro, productos técnicamente seguros y funcionales, pero con una estética fuertemente asistencial o clínica que acentúa la estigmatización y la sensación de pérdida de dignidad. A ello se suma la escasez de PA en contextos hospitalarios y sociales vulnerables, donde las restricciones económicas y tecnológicas limitan seriamente el acceso a soluciones adecuadas.

Este panorama evidencia la necesidad de productos de apoyo accesibles, seguros e inclusivos, capaces de integrarse de forma natural en la rutina de las PDF, reduciendo la dependencia y evitando reforzar la diferencia.

Aporte interdisciplinar desde la Universidad a la problemática

En este contexto, en 2024 se crea en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) un proyecto interdisciplinario que involucra las carreras de Licenciatura en Diseño Industrial (LDI), Licenciatura en Terapia Ocupacional (TO), Medicina y Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual (LDCV). Con la participación de profesionales y estudiantes voluntarios se conforma un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS), en el marco del programa Equidad en Salud, denominado «Aportes del diseño industrial para la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades reducidas», actualmente en desarrollo hasta fines de 2026.

El PEIS tiene como objetivo contribuir al desempeño y la autonomía de personas con capacidades motrices reducidas mediante el desarrollo de productos de apoyo concebidos desde un abordaje académico interdisciplinario. El diseño industrial se plantea como mediador estratégico entre función, accesibilidad y experiencia de uso, integrando los dispositivos al entorno cotidiano y evitando rasgos formales que refuercen la diferencia o la dependencia. Se propone como horizonte un diseño de carácter universal, capaz de abarcar a la mayor cantidad de usuarios posible, ampliando el acceso y reduciendo la estigmatización.

El equipo está integrado por cuatro diseñadores, dos terapeutas ocupacionales con experiencia en neurorrehabilitación y 18 estudiantes voluntarios de distintas carreras. La población de referencia está conformada por personas adultas con dificultades funcionales que afectan la estabilidad, la prensión, la coordinación y la independencia durante la alimentación, que asisten a los hospitales Vera Candioti y Pascual Palma. La selección de participantes consideró la pertinencia clínica, la disponibilidad y accesibilidad durante las jornadas de observación, así como el acompañamiento profesional que garantiza seguridad y mediación durante las pruebas, junto con el consentimiento informado.

Los terapeutas ocupacionales actúan como mediadores clínicos, facilitando el acceso al contexto, aportando criterios técnicos y acompañando las pruebas. Las PDF participan como informantes clave sobre sus experiencias y necesidades. El equipo de diseño asume el rol de intérprete y sintetizador, registrando hallazgos

y desarrollando conceptos y prototipos que se evalúan conjuntamente con el equipo clínico.

Enfoque metodológico y diseño de la investigación

El estudio adopta un enfoque cualitativo–interpretativo, que concibe la realidad de las PDF como una construcción subjetiva y contextual. Esta perspectiva permite comprender sus experiencias, significados y necesidades desde su propio marco de referencia, integrando la mirada de terapeutas y usuarios para orientar decisiones de diseño fundamentadas. La orientación del trabajo es propositiva: se busca generar soluciones concretas a problemáticas detectadas en la práctica. Se emplea la metodología de Diseño Centrado en las Personas (DCP), que sitúa al usuario en el núcleo del proceso, promueve la co-creación entre diseñadores y profesionales de la salud y asume la realidad como fenómeno dinámico y situado, donde el diseñador adopta un rol participativo y reflexivo.

El proceso se organiza en tres fases —escuchar, crear y entregar— que articulan técnicas cualitativas de investigación, herramientas proyectuales y criterios ergonómicos. Fases:

(a) Escuchar: se realizaron entrevistas semiestructuradas y observación directa en los hospitales, con cinco terapeutas ocupacionales seleccionadas por su experiencia en rehabilitación neuromotriz. Los datos se procesaron mediante análisis de contenido cualitativo, combinando codificación inductiva y deductiva con apoyo de ATLAS.ti, lo que permitió establecer categorías y patrones de significado.

(b) Crear: a partir de los hallazgos se elaboró un Programa de Diseño (PDS) que integró requerimientos, restricciones y premisas del contexto. Se llevó una bitácora de trabajo para registrar avances, ideas, bocetos, procesos de modelado y resultados parciales, facilitando el diálogo entre diseñadores. Se desarrollaron 36 conceptos de productos de apoyo distribuidos en las etapas de almacenamiento, cocción, ingesta, limpieza y procesamiento. Mediante matrices de ponderación (Pugh) y sesiones de ideación se seleccionaron tres empuñaduras adaptadas para utensilios de alimentación, pensadas para favorecer la independencia del usuario tanto en el ensamble como en el uso. Los modelos se prototiparon

mediante impresión 3D en PLA, lo que permitió iteraciones rápidas de ajuste y prueba.

(c) Entregar: las propuestas se sometieron a pruebas ergonómicas y funcionales con usuarios, junto a profesionales de la salud, aplicando escalas tipo Likert para valorar confort, estabilidad, limpieza y seguridad. Actualmente los modelos continúan en fase de validación con usuarios, bajo protocolos de observación estructurada y con registros fotográficos que documentan tanto el desarrollo de los prototipos como su desempeño durante las pruebas.

Las decisiones de diseño se reformulan de manera iterativa a partir del comportamiento de los prototipos y de la retroalimentación de PDF y terapeutas ocupacionales, consolidándose como criterios proyectuales del sistema.

Se obtuvo consentimiento informado por escrito para la participación de las PDF. El contacto directo con los usuarios fue realizado exclusivamente por el equipo de salud del PEIS y por profesionales autorizados de las instituciones hospitalarias. Los estudiantes estuvieron amparados por los marcos legales y asegurativos vigentes de la UNL. En las entrevistas se preservó la identidad de los participantes y la información se empleó solo con fines académicos. Para la organización y análisis del material cualitativo se adoptó una nomenclatura que distingue terapeutas ocupacionales (TO_01, TO_02...), médicos (M_01, M_02...) y personas con diversidad funcional (PDF_01, PDF_02...), resguardando su privacidad y asegurando la trazabilidad de los datos.

Resultados

Sobre la práctica social de alimentación

La alimentación forma parte de las actividades básicas de la vida diaria. No se basa solo en la incorporación de nutrientes al organismo, también afecta cómo es realizada esa ingesta a nivel fisiológico, interacción social y tradición.

En el mercado existen distintos PA para compensar la limitación funcional y facilitar la autonomía en la alimentación, por parte de las PDF con capacidades reducidas.

Se basan en la manipulación de instrumentos, la prensión, el direccionamiento del alimento, que estará condicionado por las características de la patología. (Ocello y Lovotti, 2025, pp. 55–56).

En hospitales y hogares predominan utensilios improvisados, falta de apoyos y posiciones corporales inestables. Se observó dependencia de terceros, dificultad para sostener cubiertos y riesgo de accidentes por pérdida de control, reforzada por la ausencia de productos adaptados y espacios poco acondicionados.

Los productos de apoyo disponibles suelen ser rígidos, con rasgos formales propios de equipamiento clínico, o poco ergonómicos, generando rechazo estético. Su uso implica adaptaciones caseras (cintas, engrosadores o mangos artesanales), que no resuelven la estabilidad ni la higiene, y que obligan al usuario a compensar con fuerza o movimientos inseguros.

Patrones detectados

En primer instancia se realizó un proceso de inmersión (Vianna et al., 2012, pp. 16–17), para obtener un entendimiento inicial del problema, y (de ser necesario) su re-encuadramiento; identificando necesidades de los actores y probables oportunidades que emergen del entendimiento de sus experiencias.

Se detectaron y delimitaron un conjunto de patrones generales que posibilitaron el trazado de estrategias para el diseño de productos de apoyo. Entre ellos se destacaron:

- Inestabilidad y falta de control del utensilio.
- Limitaciones de agarre o pinza fina.
- Dolor o incomodidad por reducidas consideraciones ergonómicas.
- Estigmatización estética del objeto.

Los cuatro patrones atraviesan todo el proceso DCP y fueron determinantes en la definición de las decisiones morfológicas, materiales y funcionales de las empuñaduras diseñadas.

En conjunto, revelan que las dificultades no son solo motrices, sino también sensoriales y simbólicas, afectando tanto la funcionalidad como la relación emocional con el objeto.

- (a) Plano conductual. Se observaron pérdida de pinza fina, temblores, rigidez, fatiga y dificultades para orientar el cubierto en ángulos no convencionales. La inestabilidad en el traslado del alimento y la imposibilidad de sostener mangos delgados fueron patrones recurrentes. Las PDF desarrollan estrategias adaptativas y soluciones provisionarias para realizar actividades cotidianas, particularmente en la manipulación de alimentos. Estas soluciones suelen ser precarias, personalizadas y dependientes del entorno doméstico, donde las condiciones varían ampliamente.
- (b) Plano cognitivo. Aparecen frustración y resistencia inicial ante objetos nuevos, especialmente si presentan una apariencia demasiado técnica o asistencial. Tras comprender su función y experimentar mejoras, surge una etapa de aceptación progresiva que refuerza la adherencia al producto. Muchos usuarios olvidan pasos, se apresuran o no identifican riesgos, por lo que requieren productos intuitivos, seguros y de uso guiado, capaces de integrarse a distintos contextos físicos y simbólicos. Mecanismos simples, ajustes claros y ausencia de piezas pequeñas facilitan la comprensión y reducen errores.
- (c) Plano material. Los terapeutas priorizan materiales higiénicos, resistentes y livianos, como polímeros o metales lisos, y recomiendan geometrías simples sin partes móviles, para minimizar riesgos y facilitar la limpieza. Se destaca la importancia de ajustar dimensiones según percentiles antropométricos (por ejemplo, manijas diseñadas según el percentil 95 masculino y holgura mínima de 5 cm) y de sobredimensionar mangos para compensar la pérdida de fuerza.
- (d) Plano emocional. Los usuarios presentan rechazo hacia objetos "raros" o poco familiares, lo que refuerza la necesidad de productos visualmente neutros y culturalmente reconocibles. El vínculo emocional con el objeto incide directamente en su aceptación: el usuario debe sentirse identificado, no señalado. Productos que se integran a sus rutinas sin remarcar la discapacidad fortalecen la autoestima y permiten que la experiencia de la comida sea menos tensa y más autónoma.

Desarrollo y selección de conceptos

Los conceptos se agruparon según etapas de la alimentación: almacenamiento, cocción, ingesta, procesamiento y limpieza. Esta clasificación permitió identificar qué propuestas responden directamente a las limitaciones motrices observadas. Se descartaron las soluciones complejas, frágiles o con fuerte carga asistencial, priorizando propuestas replicables por impresión 3D, ajustables, de uso claro y compatibles con distintos utensilios. La sobredimensión del mango, la neutralidad visual y la validación clínica fueron criterios decisivos. Las tres empuñaduras seleccionadas (figura 1) demostraron mayor estabilidad y adoptaron secciones simples y homogéneas, buscando continuidad formal y semejanza con productos cotidianos para minimizar el rechazo.

Se imprimieron productos en PLA amarillo para identificar a las maquetas aún en desarrollo. Los productos finales se imprimirán en PLA color Negro.

Figura 1. Línea de productos

Discusión

Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento confirman la necesidad de sobredimensionar y adaptar los mangos como respuesta directa a las limitaciones de fuerza, precisión y estabilidad observadas en las PDF. La buena aceptación de las empuñaduras sobredimensionadas y la valoración positiva de texturas y continuidad formal refuerzan la hipótesis de que ajustes relativamente simples en dimensionamiento, curvatura y agarre pueden producir mejoras significativas en el desempeño funcional durante la ingesta.

El proceso de validación iterativa con terapeutas ocupacionales y PDF generó hallazgos no previstos en la formulación inicial del proyecto. La eliminación casi unánime de la empuñadura con distribución de peso regulable, pese a su interés técnico, mostró que la sofisticación mecánica no se traduce necesariamente en beneficio percibido: la complejidad de uso y el tiempo de ajuste operaron como factores de rechazo. De modo similar, el reemplazo de una empuñadura curva por una rótula articulada de 360° evidenció que ciertas demandas clínicas exigen grados de movilidad que desbordan las previsiones iniciales, obligando a rediseñar tanto la forma como la estructura interna.

En términos generales, el trabajo confirmó la relevancia de la sobredimensión controlada, la estabilidad mecánica y la continuidad formal como criterios de diseño, pero también reveló tensiones entre simplicidad de uso, robustez estructural y capacidad de adaptación a patologías complejas. Estas tensiones no se resuelven solo desde la forma: exigen decisiones sobre qué nivel de complejidad incorporar y dónde situarla en el producto.

Las decisiones proyectuales se vinculan estrechamente con patrones motrices concretos. La adopción de diámetros de empuñadura en el rango de 40–45 mm, la reducción de secciones de 50 mm ensayadas inicialmente y la incorporación de correas de sujeción responden a la necesidad de compensar la pérdida de pinza fina y favorecer la presión global. La introducción de una rótula articulada con bloqueo por sujeción roscada surge de la evidencia clínica de que algunas

PDF requieren orientar el cubierto en ángulos no convencionales para lograr trayectorias seguras hacia la boca; la sobredimensión del componente roscado responde a la dificultad de manipular piezas pequeñas. Refuerzos internos (bulón atrapado en la impresión de la rótula) y subsistemas específicos de alojamiento del cuchillo derivan de fallas estructurales y movimientos indeseados detectados en las primeras pruebas.

El vínculo entre dificultades motrices y decisiones de diseño se configura como un diálogo continuo: cada limitación observada en el campo se traduce en modificaciones de secciones, sistemas de fijación o mecanismos de ajuste, y cada solución genera nuevas interacciones que deben volver a ser observadas y discutidas.

Los resultados son coherentes con el diseño inclusivo y el DCP, que plantean la diversidad corporal y cognitiva como punto de partida. La insistencia en evitar productos excesivamente medicalizados o “raros” se alinea con las advertencias sobre el riesgo de reforzar estigmas mediante forma y lenguaje visual. Diseñar empuñaduras que “pasen desapercibidas”, acoplables a cubiertos cotidianos y formalmente próximas a objetos conocidos constituye una traducción práctica del ideal de productos inclusivos integrados a la cultura material cotidiana, y no segregados de ella.

La experiencia confirma, además, la importancia de la ergonomía emocional y cognitiva como dimensiones inseparables de la ergonomía física. El rechazo a productos demasiado complejos, la preferencia por mecanismos comprensibles sin instrucciones extensas y la valoración de estéticas neutras y dignas indican que la aceptación depende tanto del desempeño funcional como de la capacidad del objeto para generar confianza, reconocimiento y pertenencia simbólica.

El proyecto introduce matices específicos en el debate sobre PA y ergonomía emocional. La decisión de concentrar la “complejidad” en el interior —mecanismos de sujeción, tuercas atrapadas por pausado de impresión, refuerzos internos— manteniendo una envolvente simple y continua articula robustez estructural con baja carga simbólica asistencial. La mordaza de tres dientes capaz de sujetar cubiertos y otros objetos (cepillos de dientes, biromes u otros) abre la

posibilidad de PA multipropósito que acompañen distintas actividades, reduciendo la proliferación de dispositivos especializados. Desde la ergonomía emocional, esto refuerza la percepción del objeto como “facilitador” de la vida cotidiana más que como recordatorio permanente de la pérdida de capacidad.

Evaluación del proceso metodológico

La aplicación del DCP en contexto hospitalario no siguió una secuencia lineal de etapas, sino un tránsito continuo entre escucha, creación y entrega. Las restricciones de tiempo, la disponibilidad variable de pacientes y la necesidad de respetar la dinámica clínica obligaron a flexibilizar la planificación. En ese marco, dejar los prototipos en la sala para que los terapeutas los utilizaran con distintas PDF resultó más efectivo que las sesiones de validación fuertemente pautadas con formularios.

Este modo de trabajo evidencia una adaptación contextual del DCP, donde los terapeutas se vuelven mediadores clave entre el equipo de diseño y las PDF. La “entrega” no se limita al objeto, sino a su integración en rutinas terapéuticas con tiempos y prioridades propias de la agenda clínica. La co-creación con terapeutas ha sido especialmente útil para ajustar dimensiones, identificar necesidades específicas por patología y valorar riesgos de uso; pero también reveló límites. Algunas demandas clínicas —como añadir más grados de libertad al giro de la cuchara— implican mecanismos que incrementarían la complejidad de uso y los riesgos, entrando en conflicto con los principios de simplicidad, claridad y seguridad.

Esta tensión muestra que la co-creación no supone adoptar acríticamente todos los requerimientos, sino negociar prioridades. El diálogo interdisciplinario permite fundamentar por qué ciertas demandas se incorporan y otras, aunque técnicamente posibles, se descartan o postergan.

El proyecto presenta limitaciones. Las pruebas se han restringido al ámbito hospitalario, sin uso domiciliario autónomo, por lo que aún no se comprende plenamente cómo los productos se integran a la vida cotidiana. La muestra de PDF ha sido fluctuante debido a la asistencia irregular y a las características de la población, lo que impide establecer patrones cuantitativos robustos. El uso de formularios estructurados se encuentra en fase exploratoria: su aplicación inicial

mostró dificultades operativas y llevó a privilegiar registros flexibles (fotos, videos, mensajes de voz), con menor estandarización de datos. El trabajo se apoya, además, en un único material (PLA) y una tecnología específica (FDM), generando una dependencia técnica coherente con la replicabilidad, pero que limita la exploración de otras soluciones materiales.

La mediación permanente de terapeutas introduce un sesgo: las observaciones se filtran a través de su interpretación, lo que garantiza seguridad clínica pero reduce el acceso directo a la experiencia de las PDF. La imposibilidad de registrar rostros y datos de identificación —por razones éticas— condiciona también el tipo de documentación posible. La decisión de no entregar aún los productos para uso autónomo se justifica por seguridad, pero retrasa la apropiación del dispositivo fuera del entorno terapéutico y plantea el desafío de equilibrar protección y autonomía.

En el plano emocional, el proyecto enfrenta la tensión entre evitar objetos estigmatizantes y resolver problemas motrices que, a veces, exigen soluciones claramente diferenciadas del equipamiento doméstico estándar. La futura línea de dispositivos orientados a usos terapéuticos específicos —como soportes para posicionar el codo— ejemplifica este conflicto y obliga a admitir la convivencia de dos registros: productos para la vida cotidiana, que minimizan la diferencia, y productos para intervención terapéutica estricta, donde la especificidad funcional puede prevalecer sobre la neutralidad formal.

Implicancias y significados

El trabajo sugiere que el diseño de PA no puede abordarse solo desde ergonomía física o eficiencia funcional. La articulación entre neutralidad estética, ergonomía emocional, claridad de uso y personalización mediante tecnologías digitales abre un campo de reflexión que interpela la práctica profesional y formación de diseñadores.

El proyecto posiciona al diseño industrial como mediador entre conocimiento clínico, fabricación digital y experiencia cotidiana de personas mayores con dificultades motrices, mostrando que la disciplina contribuye también a redefinir qué se entiende por solución aceptable, digna y replicable en contextos de salud.

El uso de FDM con PLA, la limitación a piezas normalizadas y el diseño de empuñaduras adaptables a cubiertos existentes responden a un criterio de transferibilidad: instituciones con acceso a impresoras 3D de escritorio podrían replicar, adaptar o escalar estas propuestas, siempre que articulen experimentación técnica y colaboración con equipos de salud. Aunque el foco sean adultos mayores con dificultades motrices, las estrategias desarrolladas —mordazas multipropósito, rótulas reforzadas, mecanismos atrapados en la impresión— pueden extrapolarse a otras poblaciones con diversidad funcional, siempre que las adaptaciones se realicen desde un trabajo situado y no por simple extrapolación teórica.

Conclusiones

A lo largo del proceso se identificaron patrones recurrentes en cuatro planos interrelacionados: conductual, cognitivo, material y emocional. En el plano conductual, la pérdida de precisión, la dificultad para sostener el cubierto y la necesidad de estabilizar brazo y mano justificaron la sobredimensión de las empuñaduras y la incorporación de correas de sujeción para favorecer la prensión global. En el plano cognitivo, se observó que las PDF requieren productos intuitivos, que no demanden secuencias complejas de armado ni generen dudas sobre la forma correcta de uso.

En el plano material, los dispositivos excesivamente técnicos, fragmentados o visualmente asociados al ámbito clínico tienden a provocar rechazo, mientras que las soluciones de geometría simple, texturas adecuadas y peso controlado muestran mayor aceptación y facilitan la incorporación del objeto a la rutina. En el plano emocional, se destacó la necesidad de evitar lenguajes formales que remitan explícitamente a la discapacidad o al hospital, priorizando objetos que se perciban como parte de la vida cotidiana y no como marcas visibles de la diferencia.

En conjunto, la experiencia indica que la autonomía de las PDF no depende solo de la capacidad física de realizar la acción de alimentarse, sino también de cómo el producto configura la experiencia subjetiva de esa acción. Los prototipos que articulan funcionalidad, claridad de uso y estética neutra contribuyen a mejorar

el desempeño motriz, reducir la sensación de dependencia y preservar la dignidad en situaciones de alta carga simbólica, como comer frente a otros.

Respuesta a los objetivos

El objetivo general de contribuir a la funcionalidad motriz y al desempeño de PDF mediante productos de apoyo diseñados desde el DCP ha sido abordado de forma consistente en esta primera etapa. Se generaron, evaluaron y reformularon diversas líneas de empuñaduras, ajustando dimensiones, mecanismos de sujeción y estructuras internas según criterios derivados de la práctica clínica. La colaboración con terapeutas permitió mantener la pertinencia funcional de las propuestas y evitar soluciones desvinculadas de las necesidades reales.

Sin embargo, persisten dimensiones abiertas. La validación fina mediante escalas estructuradas y mediciones cuantitativas se ha pospuesto para etapas futuras, cuando los prototipos alcancen niveles suficientes de estabilidad y seguridad. El uso autónomo en domicilios y la observación de la integración de los productos en entornos cotidianos continúan siendo una deuda metodológica, necesaria para comprender la experiencia completa de uso. Del mismo modo, la tensión entre neutralidad estética y especificidad funcional en patologías complejas permanece como problema abierto que exige explorar tipologías diferenciadas para uso cotidiano y para intervención terapéutica estricta.

En el plano teórico, el proyecto contribuye a consolidar la noción de ergonomía emocional y cognitiva aplicada a productos de apoyo. Los resultados muestran que las categorías clásicas de usabilidad y ergonomía física no explican por sí solas la aceptación o el rechazo de los dispositivos: aspectos como la neutralidad formal, la gestión del estigma y la preservación de la dignidad resultan centrales para evaluar la pertinencia de diseños destinados a la alimentación en contextos de salud. Esto aporta matices específicos al campo del diseño inclusivo, al enfatizar la dimensión simbólica de los objetos de apoyo.

Metodológicamente, la experiencia ofrece un ejemplo de adaptación del DCP a entornos hospitalarios caracterizados por alta variabilidad. La alternancia entre validaciones estructuradas y dinámicas más abiertas —basadas en informes flexibles de terapeutas, registros audiovisuales y uso sistemático de bitácoras— se

mostró necesaria para sostener el trabajo en condiciones que desbordan los esquemas lineales de los manuales. El uso de la bitácora como dispositivo central de registro, articulada con herramientas digitales de análisis cualitativo y ciclos de rediseño rápido mediante impresión FDM, configura un modelo replicable para futuras investigaciones de diseño aplicado a la salud, siempre que se reconozca la necesidad de iteración prolongada y negociación constante con el contexto clínico.

Desde la práctica profesional, el proyecto ilustra un modo de inserción del diseño industrial en equipos de salud sin asumir un rol subordinado ni hegemónico, sino de colaboración horizontal. La experiencia muestra que el diseñador puede intervenir de manera fundada en la definición de criterios de seguridad, claridad de uso y replicabilidad, al tiempo que reconoce los límites impuestos por la clínica en términos de tiempos, riesgos y prioridades terapéuticas. Las soluciones desarrolladas —mordazas multipropósito, rótulas reforzadas, mecanismos de sujeción atrapados en la impresión— constituyen un repertorio técnico inicial que puede ser retomado y adaptado por otros equipos en contextos similares.

Proyección y recomendaciones

A partir de los avances actuales, se desprenden algunas recomendaciones. Para el diseño, resulta imprescindible asumir que los productos de apoyo requieren procesos iterativos prolongados, donde la aparente “simplicidad” formal es resultado de una negociación compleja entre requisitos clínicos, técnicos, simbólicos y contextuales. Diseñar PA implica aceptar que muchas decisiones no se resuelven en el tablero sino en la confrontación con el uso real, y que la robustez del resultado depende de la capacidad para rediseñar a partir del error.

Para el ámbito de la salud, la integración temprana de diseñadores en equipos interdisciplinarios se perfila como una estrategia concreta para transformar observaciones clínicas en soluciones materiales ajustadas a las necesidades de las PDF. Esta integración requiere reconocer al diseño no como un servicio accesorio, sino como un componente estructural en la definición de estrategias de rehabilitación, prevención de riesgos y promoción de autonomía.

En el campo educativo, la participación de estudiantes en el PEIS pone en evidencia el potencial de las experiencias situadas para construir una comprensión

profunda de la responsabilidad social del diseño. El trabajo en contextos reales, con usuarios y consecuencias concretas, convierte nociones como empatía, inclusión y evaluación de impacto en criterios operativos, más allá del discurso declarativo. La exposición a la tensión entre limitaciones clínicas, recursos tecnológicos y expectativas de los usuarios contribuye a configurar actitudes profesionales orientadas a la colaboración, el respeto por otras disciplinas y la sensibilidad ética.

Las líneas de trabajo abiertas plantean interrogantes que orientan la investigación futura: cómo varía la aceptación y el desempeño de los productos en uso domiciliario prolongado; qué combinaciones de métodos cualitativos y cuantitativos resultan más adecuadas para capturar cambios en autonomía, autoestima y calidad de vida; cómo sistematizar y compartir internacionalmente modelos tridimensionales y protocolos de uso sin perder la adaptación situada; y de qué manera articular estos esfuerzos con políticas públicas que reconozcan el rol del diseño en la provisión de PA accesibles.

Para el equipo de diseño, la participación sostenida en el PEIS implicó reconfigurar modos habituales de trabajo, aceptar fallas estructurales como parte legítima del proceso y atender simultáneamente dimensiones físicas, cognitivas y emocionales. Para los estudiantes, cada ajuste geométrico asociado a mejoras o dificultades reales en la vida de una persona concreta reforzó la idea de que el diseño constituye una forma de acción ética, no solo una práctica técnico-formal.

En conjunto, el proyecto reafirma que el diseño industrial puede desempeñar un papel significativo en la construcción de entornos más justos e inclusivos, siempre que se inserte en tramas institucionales reales, asuma la complejidad de las situaciones de salud y se comprometa con procesos de investigación-acción de largo plazo. Socialmente, las líneas de productos desarrolladas apuntan a ampliar las posibilidades de participación de personas mayores con dificultades motrices en una práctica de alto valor simbólico como la alimentación. Profesionalmente, la experiencia obliga a revisar supuestos arraigados sobre el "usuario promedio" y a diseñar desde la diversidad como condición de partida. Académi-

camente, el PEIS funciona como laboratorio de articulación entre docencia, investigación y extensión, evidenciando que la universidad puede generar conocimiento aplicable, formar profesionales sensibles a la equidad y contribuir de manera efectiva a la mejora de los servicios públicos de salud.

Referencias

Brown, T. (2009). *Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation* (1st ed.). Harper Business.

Calabretta, G., Gemser, G. y Karpen, I. (2016). *Strategic Design: 8 Essential Practices Every Strategic Designer Must Master*. BIS Publishers.

Coleman, R. (2007). *Design for inclusivity: A practical guide to accessible, innovative and user-centred design* (1st. ed.). Design for social responsibility series. Gower; Ashgate Pub.

Dreyfuss, H. (2003). *Designing for people*. Allworth Press.

Flores, C., Ávila Chaurano, R., Espinosa Sánchez, M., Cárcamo, E., González Muñoz, E. L. y Gamboa Rodríguez, F. (2007). *Diseño y usuario: aplicaciones de la ergonomía*. Colección Temas. Designio.

Galán, M. B. (2008). *Diseño y complejidad en la cátedra de Metodología de la Carrera de Diseño Industrial: Trabajo práctico de diseño estratégico con materiales del Delta del Paraná. Relato de una experiencia docente*. Huellas(6). <https://bdigital.uncu.edu.ar/2520>

Gondomar, R. y Mor, E. (2021). *Cuadernos de Diseño Centrado en las Personas*. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). <https://quadern-dcp.recursos.uoc.edu/es/>

Hekkert, P. (2014). *Vision in product design: A guidebook for innovators*. BIS Publishers.

IDEO. (2015). *The field guide to human-centered design: Design kit* (1st edition). IDEO.org. <https://www.designkit.org/resources/1.html>

Manzini, E. (2015a). *Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social* (1ª ed.). Experimenta theoria.

Manzini, E. (2015b). *Entrevista: Hacia un nuevo humanismo*. IF(10), 67–72. <https://revista-if-cmd.blogspot.com/2015/12/if-10.html>

Martínez, F., Ramírez, R. y Secchi, M. (2023). Ecosistema de actores (1ra. ed.) [Libro digital, PDF]. https://www.inti.gob.ar/assets/uploads/files/disenio-industrial/2023/herramientas-de-disenio-e-innovacion/25_Ecosistema-de-Actores.pdf

Norman, D. A. (2005). El diseño emocional: Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos (F. M. Orti, Trad.). Paidós Ibérica.

Norman, D. A. (2011). La psicología de los objetos cotidianos (5ª ed.). Nerea Editorial.

Norman, D. A. (2024). El diseño de las cosas cotidianas (E. Cruz Santaella, Trad.) (1ra. ed.). Capitán Swing.

Ocello, M. y Lovotti, V. (2015). Ortesis y prótesis: herramientas para la rehabilitación (1ra. ed). Serie Cátedra. Ediciones UNL. hdl.handle.net/11185/5534

Ocello, M. y Lovotti, V. (2025). Productos de apoyo para personas con discapacidad / diversidad funcional (1ra. ed.). Serie Cátedra. Ediciones UNL. <https://hdl.handle.net/11185/7910>

Papanek, V. (2014). Diseñar para el mundo real: Ecología humana y cambio social (R. Pelta Resano, Trad.) (2ª ed. en castellano). Producció neta: Vol. 8. Pol·len.

Pavel, N. (2005). The industrial designer's guide to sketching: Strategic use of sketching in the design process. Tapir Academic Press.

Rodgers, P. y Milton, A. (2011). Diseño de producto (J. d. C. Pinto, Trad.). Promopress.

Rowe, P. G. (1991). Design thinking (3ra. ed.). MIT Press.

Vianna, M., Vianna, Y., Adler, I. K., Lucena, B. y Russo, B. (2012). Design thinking: business innovation (A. Traduções, Trad.) (1ra. ed.) [Libro Digital PDF]. MJV Press.